

O ESTADO DE DIREITO AMEAÇADO PELA GOVERNANÇA AMBIENTAL: UMA LEITURA APLICADA À POLÍTICA AMBIENTAL MINEIRA

The rule of law threatened by environmental governance: a reading applied to mining environmental policy

Vinicius Papatella Padovani¹
Gabriel Costa Ribeiro²

Resumo: O Sistema Estadual de Meio Ambiente passou por mudanças significativas com a entrada em vigor da Lei 21.972/16. Já circulam estudos sobre a tramitação do PL 2.946/15 na Assembleia Legislativa e acerca das consequências práticas da lei em fase final de regulamentação. Este artigo, identificado com a construção crítica da Ecologia Política, resgata e analisa acontecimentos recentes que meandram o cotidiano da política ambiental estadual. Com esse pano de fundo e a fim de dar movimento ao Direito, são abordadas as noções de *campo* e *injustiça* ambiental para argumentar que a lógica da *Governança Ambiental* constitui-se uma ameaça ao Estado de Direito. Destaque é dado às metodologias e pesquisas latino-americanas que mapeiam conflitos e os disponibilizam na rede mundial de computadores, permitindo o livre acesso a informações sobre os chamados *conflitos ambientais* numa perspectiva que aciona questões do nosso tempo e lugar. Para sustentar a hipótese, cuida-se de apresentar os fundamentos e alicerces do Estado de Direito Ambiental, para então se argumentar como os principais instrumentos da gestão territorial-ambiental, em regra, têm contribuído para constituição de um Estado de Direito Ambiental *de aparência*.

Palavras-chave: governança ambiental; justiça ambiental; adequação ambiental; interdisciplinaridade; ecologia de saberes.

Abstract: The State Environment System underwent changes with the entry into force of Law 21.972/16. Studies are already circulating on the procedure of PL 2.946/15 in the Legislative Assembly and on the practical consequences of the new law. This article, identified with the critical construction of Political Ecology, rescues recent events that meander the everyday of environmental politics in Minas. With this background and in order to give a movement to Environmental Law, the notions of conflict and environmental injustice are

¹ Advogado, pós-graduado em Direito Ambiental (UNA). Bacharel em Ciências Socioambientais (UFMG). Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito (UFMG). Pesquisador-colaborador do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (GESTA-UFMG). E-mail: sapcipo@gmail.com.

² Bacharel em Ciências Socioambientais (UFMG). Mestrando em Planejamento Urbano e Regional pelo Programa de Pós-graduação em Sociedade, Ambiente e Território (UFMG-Unimontes). Pesquisador-colaborador do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (GESTA-UFMG) E-mail: gabrielcostaribeiro@gmail.com.

addressed to argue that the logic of Environmental Governance constitutes a threat to the Rule of Law. Latin American methodologies and research that highlight conflicts and make them available in the world-wide computer network, allow free access to information on so-called environmental conflicts in a perspective that triggers issues of our time and place. In order to support the hypothesis, it is necessary to present, according to the best doctrine, the foundations of the State of Environmental Right, to then argue as the main instruments of territorial-environmental management, as a rule, have contributed to the consolidation of a State of Environmental Law of appearance.

Key-words: environmental governance; environmental justice; environmental suitability; interdisciplinarity; ecology of knowledge.

Introdução: territorializando a problemática

Sabe-se que a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, em 1972, que criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para intermediar os diálogos e ações entre cientistas, autoridades políticas, financistas e ativistas no que se refere ao ambiente, adotou como foco a transferência acelerada e maciça de recursos de assistência financeira e tecnológica como forma de assegurar melhores condições de proteção do meio ambiente.

Em 1980, o PNUMA solicitou a *World Wildlife Found* (WWF) e a *World Conservation Union* (IUCN) um estudo que originou o documento intitulado de *Estratégias de conservação mundial*. Nele defende-se a manutenção dos princípios ecológicos essenciais da biodiversidade e o estabelecimento de práticas capazes de assegurar o aproveitamento sustentável das espécies e ecossistemas. Em 1983, a Assembleia Geral da ONU criou a *Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento* para examinar os problemas ambientais associados ao crescimento econômico e sugerir estratégias para o desenvolvimento. Até que em 1987, o relatório *Nosso Futuro Comum* pautou o crescimento econômico como forma de superar a pobreza e a poluição, associando matrizes da eficiência, escala, equidade e da ética. Em um curto espaço de tempo, muitos países e tratados internacionais sobre meio ambiente, comércio, tecnologias e direitos humanos incorporaram essa noção.

A problemática da degradação ambiental e do esgotamento dos recursos naturais estava inserida, definitivamente, nas pautas internacionais.

No Brasil, durante esse período, destaca-se a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente em 1973, a edição Lei Federal 6.938/81, que criou a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), estabeleceu conceitos, princípios, objetivos, instrumentos, penalidades, instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); a edição da Lei de Ação Civil Pública em 1985 e a exigência da Avaliação de Impacto Ambiental via Resolução do CONAMA de 1986.

A esta altura, a intervenção permanente ou provisória no espaço e no ambiente passou a exigir o *consentimento prévio* do Poder Público. A construção desse consentimento oficial se dá, basicamente, pelo procedimento administrativo denominado *Licenciamento Ambiental*, onde notadamente, o Estado e outros atores exercem o poder sobre o espaço, sobre os sujeitos, seres vivos, propriedades, posses, relações sociais e atividades que possam impactar significativamente o meio ambiente, sobretudo as águas de Minas e dos Gerais.

A Constituição da República de 1988, a primeira a possuir capítulo específico voltado para a tutela do meio ambiente, elenca no *caput* do artigo 5º o direito à vida como direito subjetivo inviolável. Adicionalmente, o artigo 225 consolida o ambiente ecologicamente equilibrado como direito positivo e como direito fundamental de terceira geração. Assim, conjuntamente com o princípio da dignidade humana (artigo 1º, inc. III), tem-se a configuração jurídica do direito à vida humana digna. Uma panaceia?

Na década de 90, seguiram-se diversos outros diplomas infraconstitucionais relevantes para a proteção urbanística, ambiental e dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Mas nesse período as concepções que preconizavam uma reestruturação profunda da sociedade urbano-industrial-capitalista foram perdendo terreno para uma perspectiva política pautada no paradigma³ da *participação na gestão ambiental*, com

³ Paradigmas são formados por valores, princípios, crenças e comportamentos que fazem parte de uma sociedade. Podem ser compreendidos como padrões aceitos e que funcionam

vistas à conciliação de interesses econômicos, ambientais e sociais, consagrando o termo *desenvolvimento sustentável* como um campo de reconhecimento da *crise ambiental* em escala planetária e como uma proposição para conciliação de interesses econômicos, ambientais e sociais entre a crítica ambiental e a sociedade industrial. Inevitavelmente, as estruturas de Estado, da Sociedade e das Ciências vão se moldando a esse modelo de *desenvolvimento*.

A emergência desse discurso do *consenso* na agenda ambiental é evidenciada por Acselrad e Bezzera (2010). Ao analisarem o processo de mudança de foco dos debates sobre políticas públicas na América Latina, chamam atenção para o crescente esforço de criação de projetos voltados para a disseminação de tecnologias [estratégicas] de *resolução de conflitos ambientais* que buscam retirar tal debate da esfera pública destinando-os a um tratamento despolitizado e despolarizado, voltado ao acordo direto entre os agentes neles envolvidos:

Em muitos casos, tais iniciativas, originárias de instituições sediadas em países centrais, voltadas para a “capacitação” de entidades e comunidades de países periféricos, pretendem difundir modelos de análise e ação que pressupõem que a “falta de instituições” estaria na origem dos conflitos ambientais, e que a paz e a harmonia deveriam provir de um processo de despolitização dos litígios através de táticas de negociação direta capazes de prover, segundo sua terminologia, “ganhos mútuos”. Tratar-se-ia, portanto, de psicologizar o dissenso, prevenindo conflitos e tecnicando seu tratamento através de regras e manuais destinados a transformar os “pontos quentes” em “comunidades de aprendizado” (ACSELRAD; BEZZERA, 2010, p. 35).

Frente a esse cenário, há que se perguntar se essa trajetória de constituição das agendas interna e internacional, ancoradas sobre o *desenvolvimento sustentável* e o *consenso*, se um sistema legal de proteção do meio ambiente (art. 225 CR/88) com meios constitucionais para sua tutela e princípios ambientais assegurados inclusive na ordem econômica (art. 170 VI CR/88) e urbanística (art. 182 CR/88), é suficiente para a efetivação de um Estado de Direito com propósitos tão nobres e sensíveis à justiça.

para permitir a reprodução de exemplos. Nossa sociedade moderna necessita deles para pensar o mundo.

Para dimensionar essas mudanças de perspectiva e de novos arranjos institucionais no campo do Direito e do Estado e como as instituições pensam e agem, é preciso compreender que tais mudanças de perspectiva não resultam do ativismo de estadistas e do altruísmo de legisladores. A antecedê-las, uma relação complexa entre sujeitos, suas ações, movimentos reivindicatórios, elaboração teórica e alterações legislativas, de início tímidas, vão se reforçando até chegar ao ponto em que estamos (DUPRAT, 2013 p. 11-19).

1. Dez fatos

1) Em sessão plenária de 28/6/12 do Conselho do Tribunal de Contas (TCE-MG), foi aprovada realização de auditoria de natureza operacional nos órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA) relativas ao setor de mineração, com ênfase na extração de minério de ferro, referentes ao exercício financeiro de 2011. Com este propósito, foram delineadas algumas questões que indagam em que medida o SISEMA está estruturado para prestar atendimento adequado quanto à concessão e renovação de licenças ambientais; em que medida o acompanhamento e monitoramento dos impactos e riscos ambientais dos empreendimentos licenciados tem sido efetivos, e, também, em que medida as audiências públicas contribuem para as decisões nos licenciamentos ambientais dos empreendimentos minerários (TCE-MG, 2017, p. 5).

Esta auditoria consistiu na avaliação de programas, projetos e atividades governamentais dos órgãos e entidades que integram a Administração Pública, tendo como objeto, a obtenção de resultados aplicáveis ao aperfeiçoamento do objeto auditado e à otimização do emprego dos recursos públicos, sem prejuízo do exame da legalidade dos atos de gestão (Auditoria Operacional nº 951.431, 2017, p. 5)⁴.

⁴ É necessário ressaltar que no período de tempo que mediou os trabalhos da auditoria e a aprovação do relatório em 2017, foi aprovada a Lei Estadual 21.972 de 21/1/16 que dispõe sobre o SISEMA.

2) No segundo semestre de 2013 foi publicado, pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, documento intitulado *Novas propostas para o Licenciamento Ambiental no Brasil*. O texto foi “sistemizado por José Carlos Carvalho com contribuições de integrantes da ABEMA e instituições convidadas” (ABEMA, 2013, ficha catalográfica). No geral, o documento reúne alinhamentos e propostas que permeiam os vários projetos de lei no Congresso Nacional, tais como o PL 3.729/04 (*Lei Geral do Licenciamento*) que tramita em regime de urgência na Câmara, o PLS 602/15, PLS 603/15, PLS 654/15, PDCs 170 e 171/15, e também a Lei 21.972, em vigor a partir de 21/02/16 em Minas Gerais.

3) No dia 06/06/14, ocorreu evento chamado *Propostas para alterações no Licenciamento Ambiental: da retórica à prática*, no auditório da Escola Superior Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte. O evento contou com a participação de representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Ex-ministro do Meio Ambiente, Ex-Secretário da pasta em Minas e membro da ABEMA que sistematizou o documento *Novas Propostas para o Licenciamento Ambiental no Brasil* (ABEMA, 2013), de representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), do Ex-procurador Geral do Estado e então Secretário Estadual de Meio Ambiente (SEMAD) Sr. Alceu Torres, de representantes da Federação das Indústrias (FIEMG) e da Associação Mineira de Meio Ambiente (AMDA), e de então funcionário da empresa Anglo American com passagem anterior pela Diretoria de Normas da SEMAD. O fluxo de ex-servidores do SISEMA para empresas do setor eletro-intensivo é bastante frequente em Minas Gerais.

4) Poucos meses depois, em dezembro 2014, o Ex-Secretário Estadual de Meio Ambiente e também membro da ABEMA Sr. Adriano Magalhães Chaves, virava réu por prevaricação envolvendo empreendimento da empresa MMX (Processo nº 1191544-63.2014.8.13.0024). Prevaricação é o crime cometido por funcionário público quando, indevidamente, retarda ou deixa de praticar ato de ofício, ou pratica-o contra disposição legal expressa, visando satisfazer interesse pessoal (Art. 319 do Código Penal).

5) O ano de 2015 iniciou com o SISEMA em *greve branca*, ante a um cenário de precarização do ambiente de trabalho dos servidores e técnicos das Unidades Regionais Colegiadas do COPAM: falta de equipamentos básicos e ausência de uma remuneração adequada e efetivação ao quadro de funcionários permanentes. Este contexto favoreceu o autoritarismo do então Secretário da pasta, Sr. Alceu Torres, durante a reunião que concedeu as licenças de empreendimentos extremamente questionáveis em nível socioambiental, como por exemplo, os complexos minerários Minas-Rio e Manabi na sub-bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio. Tal situação, agravada em razão das justificativas apresentadas pelos conselheiros da URC, motivou a publicação de nota pública por parte de uma rede de pesquisadores mineiros denunciando o sucateamento dos órgãos ambientais e violações de direitos ao então Governador de Minas Gerais:

Os analistas comunicaram a interferência irregular e imoral de representantes de empresas em reuniões dos técnicos do SISEMA. Denunciaram que a participação nos processos decisórios é sempre restrita a um número reduzido de conselheiros, que se perpetuam no controle das instâncias do Conselho por anos a fio e partem do pressuposto de que a implantação dos empreendimentos é um fato consumado, transformando o processo de licenciamento em mera etapa burocrática de legalização desses projetos (GESTA/UFMG).

6) Em 30/3/15, foi instituída Força Tarefa no SISEMA por meio do Decreto 46.733, com a finalidade de diagnosticar, analisar e propor alterações no funcionamento geral do Sistema e acelerar cerca de 130 mil processos de licenciamento, outorgas, manejo florestal e autos de infração. Após o encerramento dos trabalhos, em 30/6/15, o Deputado Estadual e então chefe do SISEMA, o Sr. Sávio Souza Cruz, disse que “a proposta é a restauração do Sistema” (AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, 2017).

7) Ainda naquele ano, durante período de intensos debates sobre o Novo Marco Nacional da Mineração, em 24/6/15, ocorreu a abertura do 1º Congresso Mineiro sobre Exploração Minerária promovido pela Associação dos Magistrados Mineiros (AMAGIS), em parceria com as empresas Anglo American, Anglo Gold, CDR Seguros e o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). A título de exemplo do protagonismo perseguido por Minas Gerais na cena mineral - que no seu conjunto evidencia que tal disputa também é política e

argumentativa - durante a cerimônia de abertura na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no dia 24/6/2015, o Governador Sr. Fernando Pimentel proferiu discurso confessando que costuma:

“[...] dizer de forma jocosa, mas verdadeira, que o nosso Estado se chama Minas Gerais. Não é Fazendas Gerais, nem Fábricas Gerais. E isso não é coincidência. Tem a ver com a nossa história, com a nossa vocação e com a nossa composição sócio econômica. Nós somos mineiros. Aliás, é o único Estado do Brasil que tem em sua denominação uma profissão. Bem, nós não somos fazendeiros nem operários fabris, nós somos mineiros” (PIMENTEL, 2015).

Já em seu discurso, o então presidente da AMAGIS, Des. Herbert Carneiro, disse tratar-se do “primeiro debate transparente e permanente [que] nasceu da crescente demanda judicial envolvendo a questão minerária e seus reflexos [...] Soma-se a isso a premente necessidade de aperfeiçoamento do Judiciário” já que a “atividade está presente em mais de 400 municípios mineiros, onde estão localizadas 40 das 100 maiores minas em operação no país”; ou de outro modo, “140 das 296 comarcas mineiras envolvidas, direta ou indiretamente, na exploração minerária”, completou.

Desse modo e segundo o representante da AMAGIS, um dos objetivos do Congresso foi “permitir a troca de experiências entre magistrados e outros operadores do direito” com especialistas do setor, bem como debater o tema “detalhando os direitos de empresas de mineração quanto ao acesso e uso da terra e disciplinando a possibilidade de desapropriação mediante justa indenização”, e que assim, “o magistrado vai decidir com mais segurança” se conhecer mais o setor (AMAGIS, 2015).

No entanto, relatos de participantes deram conta de que o evento foi uma oportunidade criada para adequar magistradas e magistrados à visão/racionalidade dos ministrantes das palestras. Não obstante um dos objetivos estatutários da AMAGIS ser o de promover conferências, simpósios e encontros sobre os assuntos jurídicos, sociais, ligados à magistratura e à prestação jurisdicional, de caráter doutrinário ou prático, a entidade reduziu o objetivo institucional de formação permanente de magistradas e magistrados a uma capacitação para o mercado da mineração, já que as palestras foram conduzidas/ministradas pelos players do setor sem que

houvesse qualquer oportunidade de fala ou perguntas por parte dos magistrados, senão quando separados em grupos menores no último momento do evento.

8) No dia 1º/10/15, o Governador Fernando Pimentel enviou para a Assembleia Legislativa (ALMG), por meio da Mensagem nº 87/2015 (Diário do Legislativo, de 8 de outubro de 2015), o Projeto de Lei (PL) nº 2.946 com pedido de urgência na sua tramitação, com a finalidade de:

(...) aperfeiçoar o funcionamento do SISEMA e garantir que as políticas de meio ambiente e de recursos hídricos ocorram de forma articulada, integrada, coordenada, transversal e eficiente, visando à conservação, preservação e recuperação dos recursos naturais, em prol do desenvolvimento sustentável e da melhoria da qualidade ambiental do Estado. Ademais, busca-se readequar a estrutura básica e finalidades dos órgãos e entidades que compõem o Sistema, com o objetivo de adaptá-los às novas diretrizes e à atual conjuntura socioeconômica.

Eis que, pouco mais de um mês depois, o dia 5/11/15 entraria para a história com o maior desastre socioambiental ocorrido no Brasil e um dos maiores relacionados à mineração no mundo (MODERNA; HELLER, 2016, p. 22), mediante o rompimento da Barragem de Fundão. O desastre tecnológico (ZHOURI, VALENCIO *et al.*, 2016, p. 48) não foi suficiente para o chefe do Executivo solicitar a retirada do regime de urgência do PL 2.946. Na verdade, o desastre/crime acelerou o tempo do curto percurso de tramitação do PL, prejudicando consideravelmente a quantidade e a qualidade da participação dos grupos interessados e presentes no Plenário da ALMG. Na ocasião, parlamentares e interessados na aprovação do PL referiram-se ao desastre para justificar a revisão, a jato, das normas do licenciamento em Minas. Em 21/1/16, foi publicada a Lei 21.972, noticiada como fruto de ampla participação da sociedade. Em poucas horas, circularam *memes* nas redes sociais questionando a “ampla participação” anunciada.

9) Voltando à Auditoria Operacional do TCE-MG iniciada em 2012. Em 29/3/17, o Tribunal aprovou o relatório que indica como principais achados:

i) a insuficiência dos instrumentos de planejamento e gestão dos planos, programas e projetos desenvolvidos pelas demais Secretarias do Estado acompanhando e apoiando tecnicamente as ações desenvolvidas pelos Núcleos de Gestão Ambiental na

elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica para as atividades de extração de minério de ferro;
ii) a necessidade de desenvolver estudos de avaliação ambiental integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos de mineração de ferro por bacia hidrográfica; iii) necessidade de promover a revisão do precário Sistema de Informações Ambientais que evidencia flagrante inobservância à legislação na qual está explícito o direito do cidadão à informação fundamental para a realização plena do direito ambiente tal como preconizado na Constituição (TCE-MG, 2017, p. 20-29).

10) Vale registrar que, de maio de 2016 até meados de novembro de 2017, em meio a uma greve/crise no sistema, quem comandou o SISEMA foi o Sr. Jairo Issac, com pouca ou nenhuma experiência em questões ambientais (palavras dele durante evento na FIEMG), tendo sido substituído pelo servidor de carreira e então Secretário-Adjunto, Sr. Germano Vieira. Ou seja, em pouco mais de seis anos a pasta ambiental estadual sofreu alteração no seu comando por seis vezes.

Tudo isso enseja a problemática da relação do indivíduo e da Sociedade com o Estado e com as Instituições, e como estas pensam e agem. Alguns ingredientes que permeiam essas relações envolvem não apenas os sujeitos que fazem a diferença, mas também onde e o período em que atuam, os conteúdos e ritos do licenciamento, notadamente quanto à definição do escopo dos estudos necessários à análise da inviabilidade ou viabilidade de empreendimento ou atividade, as regras de cada etapa, as responsabilidades e os prazos envolvidos.

2. Ligando os fatos: da noção de campo

O sociólogo francês Pierre Bourdieu priorizou boa parte de seus estudos nas relações entre objetos, sujeitos e instituições. Começou seus trabalhos analisando o encontro da sociedade camponesa argelina tradicional com o espírito do capitalismo. Suas análises perpassaram as funções sociais das práticas culturais e a noção de violência simbólica, chegando a romper com a tradição dominante na sociologia da ciência e sua visão conciliadora da comunidade científica por intermédio da introdução dos conceitos de *campo*, *capital*, *doxa* e *habitus* (BOURDIEU, 2004), uma espécie de rota de análise e de

fuga do pensamento racionalista ocidental acostumado a separar cultura e ambiente.

Para o presente estudo é suficiente a compreensão de que o *campo social* em Bourdieu se caracteriza pela configuração de um espaço de disputa pelo monopólio da produção simbólica, cuja eficácia se situa no poder de imposição de uma visão de mundo. A posse de *capitais* específicos determina a posição dos agentes nesse *campo* e a eficácia simbólica da representação por eles enunciada.

A posição hierárquica no campo será sempre mediatizada pela estrutura do campo jurídico ou mais exatamente por sua posição em relação aos demais “operadores do direito”, e o capital simbólico acumulado tem peso determinante no posicionamento – hierarquia do operador (NETO, 2013, p. 82).

Por sua vez, o campo jurídico ainda é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, em que pese a noção de *pluralismo jurídico* desenvolvida por Boaventura (SANTOS, 2005) e outros estudiosos (WOLKMER, 2001), que repercutem nos estudos sobre Novos Constitucionalismos. Segundo Bourdieu (1989, p. 212), é nesta condição de monopólio que se podem dar as razões quer da autonomia relativa do direito, quer do efeito propriamente simbólico de desconhecimento, que resulta da ilusão da sua autonomia absoluta em relação às pressões externas.

Aplicado ao *campo ambiental*, esse poderoso capital específico é caracterizado pela formação e pela reputação acadêmico-científica ou tecnológica dos agentes/sujeitos, pela representatividade de determinados segmentos da sociedade, pelas relações pessoais e pelo domínio incorporado de um conjunto de conhecimentos de normas técnicas e legais, rituais, constituindo-se assim, como um *capital técnico* específico (ZHOURI, 2005, p. 27-116; ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p. 11-173).

A evidência mais clara dessa *rota de fuga* aplicada ao campo ambiental são as disputas argumentativas e simbólicas acerca da definição mais legítima de *sustentabilidade, participação, atingido, diretamente ou indiretamente afetado*, por exemplo. É assim o jogo da mitigação e da compensação ambiental como tônicas da adequação que estrutura o licenciamento para

adequar projetos e algumas normas ambientais mediante negociações entre os poderes executivo, legislativo e judiciário e seus agentes, não havendo espaço para uma avaliação de equidade ambiental e discussão se a obra é desejável ou não, por quem e para quem.

A análise abaixo sustenta a hipótese que as relações de poder no licenciamento ambiental continuam altamente hierarquizadas em contraposição ao discurso da paridade e da participação. "Temos, então, uma política ditada pelo paradigma da adequação sob a chancela de uma estrutura institucional democrática" (ZHOURI, LASCHEFSKY, PAIVA, 2005, p. 112). Mas, como isso acontece?

2.1 Da noção de justiça ambiental

O termo abriga uma pluralidade semântica entre o Direito e a Sociologia. Essa noção teve seus primeiros movimentos sociais e intelectuais nos espaços urbanos dos Estados Unidos a partir de 1978, quando se passou a utilizar as expressões *racismo ambiental*, *injustiça ambiental* e *zona de sacrifícios* (ROBERTS; TOFFOLON-WEISS, 2002; ACSELRAD, 2004). Desde então, esses movimentos denunciam as situações nas quais os grupos populacionais discriminados sofrem com as principais cargas ambientais de um modelo de desenvolvimento hegemônico (PORTO; PACHECO; LEROY, 2013, p. 9-33).

São situações que silenciam as desigualdades e injustiças a grupos sociais específicos, muitas vezes, historicamente subalternizados. São principalmente, mas não só, populações que moram em zonas rurais ou locais (que nele circulam, trabalham, ou residem) como lixões, depósitos de rejeitos, áreas de riscos, complexos minero-siderúrgicos, e indústrias de incineração e que, agora, são rerepresentados pelo/para o Estado como uma minoria que precisa se sacrificar por uma maioria, que sequer foi consultada e nem se sabe se, de fato, representa uma maioria.

Desse modo, a *Justiça Ambiental* pretende a superação de uma racionalidade meramente econômica ao expressar um conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas suporte uma parcela desproporcional de degradação do espaço coletivo.

A rede mundial de computadores hospeda e publiciza de forma equânime e democrática denúncias e relatos de casos de injustiça ambiental em sede do Licenciamento, na realização e no conteúdo de Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), no decorrer de Audiências Públicas e de reuniões nos Conselhos Ambientais. São Mapas e Observatórios que nascem da luta pela vida e do diálogo de saberes (LEEF, 2000), descortinando vulnerabilidades do sistema e limitações dos instrumentos da política ambiental. Ao que parece, são argumentações que não têm sido consideradas pelos grupos de trabalho formados no âmbito dos Sistemas Nacional (SISNAMA) e Estaduais de Meio Ambiente (SISEMAS) que discutem, sem a participação da sociedade, alterações normativas no Licenciamento e na Regularização Ambiental sob o rótulo da desburocratização e da eficiência, como ocorreu em Minas Gerais.

Oportuno o destaque à proposta da Nova Cartografia Social, assim como das experiências do Mapa da Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, que podem ser verificados no blog Combate ao Racismo Ambiental, o Observatório dos Conflitos Urbanos e Socioambientais do Extremo Sul do Brasil, Observatório de Conflitos Urbanos, Observatório Latino-Americano de Conflitos Ambientais, Observatório do Pré-Sal e da Indústria Extrativa Mineral, o *Observatorio Minero del Uruguay*, *Observatorio de Conflictos Mineros en Peru*, além do Observatório dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais⁵.

No entanto, se no campo específico do Direito a *justiça ambiental* é “um conceito praticamente desconhecido, restando a impressão de que o termo *justiça ambiental* refere-se antes, a uma qualidade técnica, como luta pela criação de Varas de Justiça especializadas para julgamento de questões referentes às tutela ambiental” (r, 2002, p. 11), vale a ressalva ao Mapa Territorial, Temático e Instrumental da Assessoria Jurídica e Advocacia Popular

⁵ O Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais é vinculado ao Departamento de Antropologia e Arqueologia da FAFICH/UFMG e cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa da Plataforma Lattes/CNPq. Entre os projetos, merece destaque a plataforma do Observatório de Conflitos Ambientais de Minas que além de disponibilizar acesso a produções acadêmicas e técnicas, abriga o Mapa dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais. Para maiores informações, ver: <http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/observatorio-de-conflitos-ambientais/mapa-dos-conflitos-ambientais/>.

no Brasil que traz para o campo das pesquisas jurídicas, alternativas interdisciplinares conceituais que permitem uma relação de subversões capazes de ampliar os significados totais da pesquisa em Direito em sua complexidade histórica (TERRA DE DIREITOS, 2011, p. 18).

2.2 Da Governança Ambiental

Esses Mapas e Observatórios também funcionam como mecanismos para correlação de forças com o Estado e grupos financistas, rentistas, nacionais e estrangeiros. Conjuntamente, optam pela superexploração dos recursos, reprimarizando nossa economia e retroalimentando um ciclo vicioso que faz com que as políticas sociais e ambientais dependam (in)diretamente de um crescimento econômico baseado na perpetuação de desigualdades. Quando esses grupos e agências incorporam a crítica à insustentabilidade e às injustiças causadas pelo modelo de desenvolvimento sustentável, passam a ocupar uma posição privilegiada no *campo* para dar conteúdo às noções de sustentabilidade, justiça e participação. Assim, diversas políticas são concebidas e implantadas por grupos que adotaram o rótulo da *participação orientada pela transparência e pela responsabilidade* para promover a adequação e a flexibilização das normas ambientais. Esse movimento se dá pautado na lógica da Governança Ambiental.

Atrelada ao tripé da liberalização, privatização e desregulação, ela encontrou abrigo no SISNAMA, SISEMA e Ministério Público, baseando-se em processos que negociam direitos, que constroem a liberdade acadêmica no exercício de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento (art. 206 CR/88), deslocando e despolitizando os sentidos da participação, da democracia e equidade⁶, emergindo como uma força que sempre busca o consenso amplo sobre algo (ZHOURI, 2008, p. 97-194; GIFFONI, 2014, p.49-82). É nesse pano de fundo que o Licenciamento Ambiental se constitui como ponto

⁶ A noção de equidade ambiental coloca em pauta o reconhecimento de acesso amplo às discussões das controvérsias associadas as obras, empreendimentos e atividades, ativando os princípios da diversidade e da democracia desde a concepção dos projetos.

de interesses econômicos e de tensão entre disciplinas, poderes e projetos de vida.

Apontado constantemente pelos representantes dos setores do agronegócio, eletro-intensivo e do neoextrativismo como o responsável pelo atraso econômico, é no Licenciamento que está localizada a Governança Ambiental, arquitetando a flexibilização das normas, ignorando Recomendações do MPE e MPF além de estudos de grupos independentes ao Licenciamento e de representantes das diversas disciplinas do campo científico que apontam falhas nos procedimentos de concepção, análise e monitoramento da abrangência dos impactos (LASCHEFSKI, 2011, p. 21-59; FASE; ETTERN; IPPUR, 2012).

Ao analisar o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais (COPAM), Éder Carneiro (2003) observou um processo de concentração do poder deliberativo e de juridificação do *campo* ambiental mineiro. Segundo o autor, a oligarquização ocorre, entre outros meios, pelo controle do ingresso de novos membros e pela concentração de poder decisório nas mãos de uma minoria. Neste contexto, conselheiros, sem qualquer tipo de constrangimento, e a propósito de uma suposta defesa do interesse público e do desenvolvimento, assumem a representação dos interesses parcelares e privados.

Na esteira deste esquema conciliador de adequação ambiental, outros estudos revelam que arranjos normativos e institucionais em matéria ambiental não têm garantido a participação e a incorporação, de fato, dos atores e dos segmentos sociais representativos das distintas formas de existência e interação com o meio ambiente (ESMPU, 2004; ZHOURI, 2008; FASE; ETTERN; IPPUR, 2012; LASCHEFSKI, 2014; LEROY, 2014), tal como apontado no Relatório da Auditoria Operacional do TCE-MG.

Sobre o assunto, este trabalho compartilha do entendimento dos grupos responsáveis pela elaboração do documento *Avaliação de Equidade Ambiental (AEA)*. Em síntese, uma avaliação de equidade ambiental aponta para a existência de um verdadeiro esforço rumo à simplificação, esvaziamento e descaracterização de etapas do Licenciamento Ambiental,

indicando para o silenciamento dos atingidos durante as Audiências Públicas, que são usadas apenas para transmissão de informações sobre benefícios econômicos dos empreendimentos, se mostrando como um processo antidemocrático, que deve ser abordado em um universo mais abrangente da participação e que não seja fundamentado pela noção de consensos-fabricados e forçados:

Métodos convencionais de avaliação de impacto adotados correntemente nos EIA/RIMA têm sido incapazes de retratar a injustiça ambiental contida em determinados projetos, servindo, implicitamente, à legitimação de ações e impactos inaceitáveis se consideradas apropriadamente as dimensões socioculturais (FASE, ETERN, IPPUR, 2012, p. 15).

Como medidas propositivas, a AEA sinaliza a necessidade da realização prévia de avaliação ambiental estratégica para orientar o planejamento dos empreendimentos e a elaboração do termo de referência mais consistente para os estudos ambientais e para o Licenciamento, além da necessária integração dos trabalhos e informações no âmbito de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente e dos demais órgãos e autarquias públicas, inclusive Universidades e Centros de Pesquisa.

A fim de democratizar os procedimentos de avaliação de impactos dos projetos de desenvolvimento e para que haja um indicativo mínimo de aperfeiçoamento dos mecanismos legais, a AEA propõe, por fim, a necessidade de aceite e análise de pareceres independentes que sejam capazes de disputar, em posição equivalente de forças, os processos e as decisões antidemocráticas que repercutem nos territórios e nos modos de vida das pessoas.

Conclui-se que a despolitização via consenso é a tônica dos paradigmas da adequação e da Governança no campo ambiental, fazendo com que o Licenciamento seja estruturalmente feito para adequar normas ambientais a projetos econômicos. São relações de poder altamente hierarquizadas nos foros decisórios que ignoram a participação efetiva e a diversidade sociocultural sob o falso propósito da representação de um bem jurídico difuso.

A seguir, são analisados os fundamentos e alicerces de um Estado de Direito Ambiental para posteriormente, identificar as ameaças a essa utopia democrática.

3. Estado de Direito Ambiental: uma difícil missão

No Estado de Direito Ambiental deve imperar um ordenamento jurídico que preveja um sistema de responsabilização integral por danos praticados ao meio ambiente, além dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção. (CANOTILHO; LEITE, 2007, p. 57-136; 230-364). A técnica dos princípios, da mesma forma como foi constitutiva de uma Política Ambiental Internacional, é amplamente utilizada pelas Constituições Modernas como blocos estruturais dorsais que auxiliam na composição do ordenamento, na compreensão e consolidação dos institutos do Direito.

Constituição de 1988 e a legislação infraconstitucional congregam um leque de princípios ambientais, implícitos e explícitos de modo que essa “ordem pública ambiental” não está mais conectada aos elementos ou componentes pulverizados da natureza, mas dotada de enfoque holístico e autônomo, em que os fragmentos devem ser apreciados e salvaguardados a partir do todo, para todos os de hoje e os de amanhã: os princípios da prevenção, da informação e participação, da responsabilização e da equidade intergeracional recorrem ao patamar mais avançado das Ciências para demarcar os limites e possibilidades da razão prática no plano do Direito sobre o ambiente.

Em outubro de 2013 o Jornal do Advogado da OAB/MG noticiou um estudo que indica que mais de 200 dispositivos e incisos da CR/88 carecem de aplicabilidade. Pode-se afirmar que a legislação ambiental nacional é avançada, mas as maiores falhas e fragilidades se encontram na fiscalização e concretização de normas, na falta de planejamento integrado de projetos, bem como na incomensurabilidade entre as matrizes discursivas do Direito e das outras Ciências, que muitas vezes falham na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Após apresentar e relacionar as noções-chave de campo, justiça ambiental, governança ambiental, bem como as

características de um Estado de Direito Ambiental, a seguir argumenta-se como a Governança Ambiental ameaça a efetivação de um Estado de Direito Ambiental no Brasil.

3.1 Ameaças ao Estado de Direito Ambiental no Brasil

O exemplo do ocorrido nos anos 1980, quando a noção de uso sustentável da natureza foi institucionalizada em sentido muito diferente daquele pretendido pelos grupos que debatiam a questão, atualmente, representantes das Ciências e dos movimentos articulados a partir da noção de Equidade Ambiental alertam sobre as forças que atuam no funcionamento dos instrumentos da PNMA, flexibilizando leis e negociando direitos.

Um estudo produzido pela Escola Superior do Ministério Público (2004) intitulado *Deficiências em estudos de impacto ambiental: síntese de uma experiência*, bem como a *Avaliação de Equidade Ambiental* já citada, produzida pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional e parceria com outras instituições (2012), destacam que muitos EIA/RIMA até foram precedidos de Termo de Referência (TR), no entanto, com análises e pesquisas primárias inadequadas. Em outros casos, as recomendações dos TR foram repassadas às etapas posteriores à emissão da Licença Prévia, figurando como condicionantes das demais licenças, diminuindo consideravelmente a função do Licenciamento.

Conforme o ordenamento jurídico vigente, só se pode aprovar a localização de um empreendimento se houver o devido estudo prévio das alternativas de localização. Se o licenciamento for parcelado, perderá o sentido da real dimensão da obra ou projeto:

Licenciar por partes pode representar uma metodologia ineficiente, imprecisa, desfiguradora da realidade, e até imoral: analisando-se o projeto em fatias isoladas, e não na sua totalidade ambiental, social e econômica, podendo ficar ocultas as falhas e os danos potenciais, não se podendo saber se as soluções parciais propostas serão realmente aceitáveis (MACHADO, 2007, p. 285).

No geral, os Termos de Referência têm sido padronizados e elaborados por agentes que separam o ambiente de suas dimensões sociais e culturais,

além de criarem obstáculos à participação e ao controle social quando requeridos e antes de aplicados. A tendência de padronização dos TR pode afetar negativamente o projeto de um Estado de Direito Ambiental na medida em que favorece a homogeneização dos aspectos a serem considerados na definição da abrangência dos estudos de impacto.

Com relação às áreas contempladas para elaboração de EIA, as principais críticas são relativas à desconsideração da bacia hidrográfica e seus efeitos sobre o projeto, à delimitação das áreas de influência sem alicerce nas características e vulnerabilidades dos ambientes naturais e nas realidades sociais regionais. Outro problema frequente se refere ao registro superficial ou à omissão da relação do projeto específico com o conjunto de outras obras ao qual se filia, desconsiderando os impactos cumulativos e sinérgicos que se manifestarão no curto, médio e longo prazo, um dos achados da Auditoria do TCE-MG.

No tocante às alternativas tecnológicas e locacionais, que devem ser contempladas pelo EIA, destaca-se que a expressão “alternativa” deve ser entendida como um conjunto de proposições possíveis. Foram identificadas desde a apresentação de alternativas inferiores e com pouco detalhamento, até a ausência de sua proposição.

Além do planejamento centralizado dos TR, dos obstáculos criados para o acesso às informações dos EIA e de falhas na função regulatória e fiscalizatória, verifica-se que muitos procedimentos de Licenciamento Ambiental têm sido cada vez mais fragmentados e simplificados, quando não, ausentes, consolidado projetos via política do fato consumado. Nas palavras de um Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando da discussão sobre o Novo Código Florestal, “o fato consumado tem um efeito incrível em termos de alteração que a Constituição visa a afastar que é a alteração do meio ambiente com a supressão da vegetação, que é indispensável em se tratando de território” (CONSULTOR JURÍDICO, 2005).

No tocante aos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) em matéria ambiental, é importante destacar o protagonismo de organismos financiadores internacionais, tais como o Banco Mundial e o Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) nas disputas argumentativas e simbólicas pela *sustentabilidade* e pela *participação*. Em 2009, o Banco Mundial estabeleceu com o MPMG um Termo de Cooperação Técnica no valor de U\$ 399 mil financiados pelo *Institutional Development Fund* (IDF)⁷ para o desenvolvimento institucional. A partir daí, a instituição competente para atuar como fiscal da lei e como protagonista na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, ficou refém do tripé da Governança Ambiental.

Os TAC têm sido firmados cada vez mais antecipadamente, impedindo o processamento de responsabilidades penais por danos ambientais, forçando a negociação de direitos constitucionalmente garantidos e flexibilizando normas. Incontestavelmente, o TAC é uma via extrajudicial e mais célere, no entanto, tem sido questionado quanto à sua efetividade nas dimensões preventiva e de responsabilização. Somam-se a esses instrumentos da tutela ambiental, que falham na defesa de direitos dos sujeitos afetados por impactos de empreendimentos potencialmente poluidores, as Audiências Públicas e reuniões de Conselhos Ambientais. Diante das regras que organizam as matrizes discursivas dominantes no Direito, muitas das vezes percebe-se um tratamento institucional que torna a participação nessas esferas, constitutiva por si só, de injustiça e sofrimento social (OLIVEIRA, 2014, p. 291).

Compulsando as autoras e autores aqui citados, pode-se atribuir esse descompasso, dentre outros fatores, ao imediatismo das políticas econômicas centradas na ideia reducionista do desenvolvimento como crescimento econômico que separa o ambiente de suas dimensões socioculturais, demonstrado como a adoção de uma política conservadora de ajuste econômico “tem reconduzido o meio ambiente e a justiça social ao estatuto de *barreiras ao desenvolvimento*, colocando em risco as fundamentais conquistas sociais das últimas décadas” (ZHOURI; LASCHEFSKI; PEREIRA, 2005, p. 11).

⁷ Para mais informações sobre a atuação dos organismos internacionais na resolução negociada de conflitos, conferir: ACSELRAD, BEZZERA, 2010, p.34-62; e LASCHEFSKI, 2014, p.243-276.

Os mecanismos legais que deveriam dar conta de acionar os princípios da precaução, da informação, da participação, ou, ainda, que justificassem a suspensão ou cancelamento de uma licença concedida, tornam-se manipuláveis pelos atores no *campo* e seus atos de governança ambiental, constituindo-se, assim, com pouca sensibilidade aos preceitos da justiça e da equidade. Estar-se-á consolidando um Estado de Direito Ambiental de aparência, assim como ocorre com o Direito Penal [se aplicado à seara Ambiental], que “em seu formato de um estado de Direito Liberal, é um instrumento flagrantemente inadequado para apoiar objetivos políticos, controlar situações problemáticas ou prover a ampla prevenção de situações perigosas” (HASSEMER, 1989, p. 227).

A cultura do desenvolvimento sustentável atrelada à governança ambiental opera a plasticidade dos conceitos de *desenvolvimento, justiça, participação, avaliação de impactos*, dentre outros, como algo sempre positivo. Na verdade, trata-se de uma ameaça real ao Estado de Direito, na medida em que reforça as assimetrias político-participativas nos conselhos e instâncias institucionais que decidem sobre o modo de apropriação do meio ambiente pelos empreendimentos legalmente obrigados a requerer uma licença ambiental.

Para pesquisadores atentos às dinâmicas socioambientais e jurídicas em sede do Licenciamento Ambiental, essa relação parasitária entre a Governança e Sistema Ambiental Estadual esboça o desmanche gradativo do Estado de Direito, ou, de outra maneira, à consolidação de um Estado de Direito Ambiental de aparência. O Estado de Direito, hoje, só é Estado de Direito se for um Estado protetor do ambiente e garantidor do ambiente sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações; mas o Estado Ambiental e Ecológico só será Estado de Direito se cumprir os deveres de juridicidade impostos à atuação dos poderes públicos (CANOTILHO; LEITE, 2007, p. 25-26).

Considerações finais

A análise crítica da abordagem acima ilumina, em primeiro plano, a continuidade das injustiças e de ofensas aos princípios constitucionais e

processuais, especialmente em processos de Licenciamento Ambiental. Em segundo plano, mesmo que a participação popular constitua um princípio do desenvolvimento sustentável, da maneira como tem sendo efetivada, de forma manipulada, gera a despolitização do debate ambiental a partir da negação de outros discursos produzidos fora da lógica instrumental hegemônica-homogeneizadora. É por essa relação parasitária da Governança Ambiental em torno do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que se percebe a derrota da efetividade e da eficácia normativa para a adequação de interesses mediante a flexibilização de normas. Com vistas ao aprimoramento das análises teóricas relativas ao Direito Ambiental e à sua face interdisciplinar por excelência, conclui-se que:

- Perspectivar a interdisciplinaridade das Ciências Jurídicas a partir do desafio da efetividade dos instrumentos de fiscalização e controle de atividades potencialmente poluidoras é contribuir para o avanço ético do Direito e de outras Ciências;

- É necessário ampliar a utilização dos mapas e da cartografia social no campo político-jurídico para defesa dos direitos fundamentais individuais e coletivos.

- Através da lógica da Governança Ambiental, o Licenciamento tem deixando de cumprir sua função precípua de instrumento preventivo de avaliação da sustentabilidade socioambiental, fazendo com que a viabilidade ambiental de empreendimentos não seja discutida na fase de Licença Prévia;

- A busca por sociedades mais justas, sustentáveis e democráticas implicará repensarmos simultaneamente novas formas de relação entre as pessoas, os objetos, as agências e os territórios. Esse esforço acarreta, inevitavelmente, na abertura para novos diálogos e convergências entre diferentes escalas e observadores.

REFERÊNCIAS

ACSELRAD, Henri. **Justiça ambiental e cidadania**. Rio de Janeiro: Relume Dumarã, 2004.

ACSELRAD, Henri; BEZERRA, Gustavo. Inserção econômica internacional e “resolução negociada” de conflitos ambientais na América Latina. In: ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens (Org.). **Desenvolvimento e conflitos ambientais**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010, p. 34-62.

AMAGIS, Associação dos Magistrados Mineiros. **Discurso do presidente na abertura do I Congresso Mineiro sobre Exploração Minerária**, 25 de junho de 2015. Disponível em: <https://www.amagis.com.br/uploads/noticias/anexo/Discurso_Herbert_Carneiro.pdf>. Acesso em 1 abr. 2018.

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS. [S.l.]: **Notícias**. Disponível em <<http://www.azedosette.com.br/sustentabilidade-ambiental/noticias/exibir/6085>>. Acesso em 10/4/2017.

BOURDIEU, Pierre. **Os usos sociais da ciência**: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004.

_____, Pierre. **O Poder simbólico**. Lisboa: Difel, 1989.

CANOTILHO, José Joaquim; LEITE, José Rubens Morato. **Direito constitucional ambiental brasileiro**. São Paulo: Saraiva. 2007, p. 57-204.

CARNEIRO, Eder Jurandir. **Modernização recuperadora e o campo da política ambiental em Minas Gerais**. 2003. Tese (Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Política) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, Belo Horizonte.

_____, Eder Jurandir. Política Ambiental e a ideologia do Desenvolvimento Sustentável. In: ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PEREIRA, Doralice (Org). **A insustentável leveza da política ambiental: desenvolvimento e conflitos socioambientais**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p. 27-47.

_____, Eder Jurandir. A Oligarquização da “Política Ambiental” Mineira. In: ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PEREIRA, Doralice (Org). **A insustentável leveza da política ambiental: desenvolvimento e conflitos socioambientais**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p. 65-88.

CONSULTOR JURÍDICO. **Supremo mantém MP que altera regras do Código Florestal**. 01 set. 2005. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2005-set-01/stf_mantem_mp_altera_regras_codigo_florestal>. Acesso em 02 dez. 2014.

DUPRAT, Deborah (Org.). **Pareceres jurídicos**: direito dos povos e comunidades tradicionais. Coleção documentos de bolso, n. 2, Manaus: UEA Edições, 2013, p.11-19.

FASE; ETERN; IPPUR. **Relatório síntese:** projeto avaliação de equidade ambiental como instrumento de democratização dos procedimentos de avaliação de impacto de projetos de desenvolvimento. Rio de Janeiro, 2012.

GESTA. **Nota Pública – Pesquisadores entregam ao Governo eleito de Minas Gerais resultados de pesquisas e denunciam sucateamento dos órgãos ambientais e violações de direitos**, 2015.

GIFFONI, Raquel. A pesquisa sobre conflitos ambientais e o assédio processual a pesquisadores no Brasil. **Revista Antropolítica**. Niterói, n. 36, 2014, p. 49-82.

HASSEMER, Winfried. **Symbolisches Strafrecht und Rechtsqüterschutz**. Tradução de: Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos. Heft: Neue Zeitschrift für Strafrecht, 12, 15, dez. 1989, p. 553-559.

LASCHEFSKI, Klemens. Licenciamento e Equidade Ambiental: as racionalidades distintas de apropriação do ambiente por grupos subalternos. In: ZHOURI, Andréa (Org.). **As tensões do lugar:** hidrelétricas, sujeitos e licenciamento ambiental. Belo Horizonte: UFMG, 2011, p. 21-59.

_____, Klemens. Governança, neodesenvolvimentismo e autoritarismo difuso. In: ZHOURI, Andréa; VALENCIO, Norma (Org.). **Formas de matar, de morrer e de resistir:** os limites da resolução negociada de conflitos ambientais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014, p. 243-276.

LEEF, Enrique. Complexidade, interdisciplinaridade e saber ambiental. In: PHILLIPI JR, Arlindo et al. **Interdisciplinaridade em ciências ambientais**. São Paulo: Signus Editora, 2000, p. 19-51.

LEROY, Jean-Pierre. Flexibilização de Direitos e Justiça Ambiental. In: ZHOURI, Andréa; VALENCIO, Norma (Org.). **Formas de Matar, de morrer e de resistir:** limites da resolução negociada de conflitos ambientais. Belo Horizonte: UFMG, 2014, p. 23.-50.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. **Direito ambiental brasileiro**. 15ª Edição. Malheiros, 2007.

MADEIRA FILHO, Wilson. Introdução. In: _____ (Org.). **Direito e justiça ambiental**. Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Niterói: PPGSD/UFF, 2002, p. 11-19.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. **Deficiências em estudos de impacto ambiental:** síntese de uma experiência. Brasília: ESMPU, 2004.

MODERNA, Celina M; HELLER, Léo. Desastres da Samarco: aproximações iniciais. In: **Revista da Sociedade Brasileira para o progresso da ciência**. São Paulo, v. 68, n. 3, p. 21-24, jul.-set. 2016.

NETO, Joaquim Shiraishi. **O Direito das minorias**: passagem do “invisível” real para o “visível” formal? Manaus: UEA Edições, 2013.

OLIVEIRA, Raquel. **A gente tem que falar o que a gente pode provar**. 2014. Tese (Programa de Pós-Graduação da Sociologia e Antropologia) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, Belo Horizonte.

PIMENTEL, Fernando Damata. **Discurso**. Gravação e transcrição feita por Vinícius Papatella Padovani em 24 jun. 2015.

PORTO, Marcelo; PACHECO, Tânia; LEROY, Jean-Pierre. **Injustiça ambiental e saúde no Brasil**: o mapa de conflitos. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2013.

ROBERTS, Timmons; TOFFOLON-WEISS, Melissa. North American conceptions of environmental justice. In: MADEIRA FILHO, Wilson (Org.). **Direito e justiça ambiental**. Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Niterói: 2002, p. 26-36.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A crítica da razão indolente**: contra o desperdício da experiência. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2005.

TCE-MG, Tribunal de Contas de Minas Gerais. **Relatório Auditoria Operacional nº 951.431**, 2017.

TERRA DE DIREITOS; DIGNITATIS ASSESSORIA TÉCNICA POPULAR. **Mapa territorial, temático e instrumental da assessoria jurídica e advocacia popular no Brasil**. José Antônio Gediel, Leandro Gorsdorf, Antônio Escrivão Filho *et al.* Curitiba/PR – Brasília/DF – João Pessoa/PB, 2011.

VIEIRA, Germano Luiz Gomes. **Proteção ambiental e instrumentos de avaliação do ambiente**. Belo Horizonte. Arraes Editores, 2011.

WOLKMER, Antônio Carlos. **Pluralismo jurídico**. 3ª ed. São Paulo: Alfa Omega, 2001.

ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PEREIRA, Doralice. Desenvolvimento, Sustentabilidade e Conflitos Socioambientais. In: ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PEREIRA, Doralice (Org). **A insustentável leveza da política ambiental**: desenvolvimento e conflitos socioambientais. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p. 11-24.

ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PAIVA, Ângela. Uma sociologia do licenciamento ambiental: o caso das hidrelétricas em Minas Gerais. In: ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PEREIRA, Doralice (Org.). **A insustentável leveza da política ambiental: desenvolvimento e conflitos socioambientais**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p. 89-116.

_____, Andréa. Justiça Ambiental, Diversidade cultural e accountability: desafios para a governança ambiental. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, v. 23, n. 68, p. 97-194, 2008.

_____, Andréa; OLIVEIRA, Raquel. Quando o lugar resiste ao espaço: colonialidade, modernidade e processo de territorialização. In: ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens. (Org.). **Desenvolvimento e conflitos ambientais**. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 439-462.

_____, Andréa et al. O desastre de Mariana: colonialidade e sofrimento social. In: ZHOURI, A.; BOLADOS P.; CASTRO, E. (Org.). **Mineração na América Latina: neoextrativismo e lutas territoriais**. São Paulo: Annablume, 2016, p. 45-65.

_____, Andréa; OLIVEIRA, Raquel. Quando o lugar resiste ao espaço: colonialidade, modernidade e processo de territorialização. In: ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens. (Org.). **Desenvolvimento e Conflitos Ambientais**. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 439-462.